

SotA Mieterstrom

Konzeptpapier v0.76

Arbeitstitel: State of the Art Mieterstrom: Modelle, Merkmale und bidirektionale Erweiterungen im Mehrfamilienhaus

Herausgeber: DGS-NRW, FOSSEA³M

Autor: Detlef Burkhardt

Reihe: All Electric Library Community

DOI: Project:<https://doi.org/10.5281/zenodo.20548772>, Release-DOI: 10.5281/zenodo.20548853

Status: Konzept-Draft

Datum: 2026-06-05

Git-Repo: <https://codeberg.org/fosseam/mieterstrom>

SotA Mieterstrom v0.75

- └─ Abstract
- └─ Einleitung
 - └─ Forschungsmotivation
 - └─ Beitrag dieses Papers
 - └─ Vier weitere Betriebsmodelle
 - └─ Mehrdimensionaler Merkmalskatalog
 - └─ BiDi als Querschnittsmerkmal
- └─ 1 Rechtliche Rahmenbedingungen
 - └─ 1.1 EU: RED II / RED III
 - └─ 1.2 EEG (2017 / 2021 / 2023)
 - └─ 1.3 EnWG §42a / §42b / §42c
 - └─ 1.4 Solarpaket I (2024)
 - └─ 1.5 MsbG (Messstellenbetriebsgesetz)
 - └─ 1.6 HeizkostenV
 - └─ 1.7 MaStR
 - └─ 1.8 MesseG
 - └─ 1.9 Regulatorischer Ausblick
- └─ 2 Die 11 Betriebsmodelle
 - └─ 1. Volleinspeisung
 - └─ 2. Allgmeinstromversorgung
 - └─ 3. Einzelanlagenmodell
 - └─ 4. Balkonsolar im MFH
 - └─ 5. Einzählermodell
 - └─ 6. Mieterstrom (klassisch)
 - └─ 7. Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV)
 - └─ 8. Nulleinspeisung
 - └─ 9. Inselanlage / Off-Grid
 - └─ 10. Flat Rate Miete
 - └─ 11. Energy Sharing §42c EnWG [Aufbaumodell]
- └─ 3 Merkmalskatalog
 - └─ 3.1 Technisch
 - └─ 3.2 Juristisch / Regulatorisch
 - └─ 3.3 Wirtschaftlich
 - └─ 3.4 Sozial
 - └─ 3.5 Klimarelevanz
- └─ 4 Modellvergleich & Bewertungsmatrix
 - └─ 4.1 Matrix: Modelle × Merkmale
 - └─ 4.2 BiDi-Fokus (V2H / V2B / V2G)
- └─ 5 Fazit & Ausblick
- └─ Anhang A Projektplan → .docs/kanban.md
- └─ Anhang B Quellenreferenz [^1]-[^23]

Abstract

Mehrfamilienhäuser sind das größte ungehobene Potenzial der Energiewende. Die Technik ist bereit, und der Gesetzgeber hat die Leitplanken gesetzt: seit dem Mieterstromgesetz 2017 entstehen fast jährlich neue Möglichkeiten, Solarstrom im Gebäude zu teilen und abzurechnen. Dieses Paper fasst den aktuellen Stand zusammen: elf Betriebsmodelle, von der schlichten Volleinspeisung bis zum brandneuen Energy Sharing nach §42c EnWG. Ein Überblick für alle, die die Energiewende auch im Mehrfamilienhaus voranbringen wollen. Eine interaktive Übersicht aller Modelle: fosseam.codeberg.page/mieterstrom

Einleitung

Forschungsmotivation

Mieterstrom ist seit dem Mieterstromgesetz¹ regulatorisch verankert, aber in der Praxis massiv unterrealisiert. Weniger als ein Prozent des gesetzlich förderfähigen Potenzials wurde in den ersten Jahren umgesetzt. Die Ursachen liegen in bürokratischen Hürden, fehlender wirtschaftlicher Attraktivität und fehlenden Praxiserfahrungen und Erfahrungsberichten zu den bestehenden Modellen.²³⁴⁵

¹Bundesregierung (2017). *Gesetz zur Förderung von Mieterstrom und zur Änderung weiterer Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes*. BGBl. I S. 2532.

²Bundesregierung (2024). *Solarpaket I: Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftlicher Vorschriften*. Mai 2024.

³SFV – Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (2025). "Mehrfamilienhaus: Alle Betriebskonzepte auf einen Blick." Autorin: Taalke Wolf. Stand: 07.05.2025. <https://www.sfv.de/betriebskonzepte>. Accessed 2026-06-04.

⁴SFV – Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (2026). "Alle Betriebskonzepte als Poster (DIN A3)." Stand: 26.06.2025. https://www.sfv.de/media/6457/download/sfv_mfh_poster_dina3_RZ_250626.pdf. Accessed 2026-06-04.

⁵SFV – Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (2024). "Volleinspeisung." <https://www.sfv.de/volleinspeisung>. Accessed 2026-06-04.

Beitrag dieses Papers

Mit drei Schwerpunkten möchte dieses Paper den bisherigen Diskurs zu Mieterstrom-Betriebsmodellen gezielt erweitern:

Vier weitere Betriebsmodelle

Die beim SFV zusammengetragenen 7 Modelle werden um Nulleinspeisung (Modell 8), Inselanlage/Off-Grid (Modell 9), Flat Rate Miete (Modell 10) und Energy Sharing (Modell 11, §42c EnWG, seit 01.06.2026) erweitert. Diese sind eigenständige Betriebskonzepte mit spezifischen regulatorischen, technischen und wirtschaftlichen Profilen, die bisher nicht systematisch in die Mieterstrommodell-Landschaft eingeordnet wurden. Modell 11 wird dabei als Aufbaumodell behandelt, da es strukturell auf bestehenden Modellen aufsetzt.

Mehrdimensionaler Merkmalskatalog

Bestehende Analysen fokussieren auf technische und wirtschaftliche Aspekte. Dieses Paper ergänzt explizit eine Soziale Dimension (Teilhabe, Gerechtigkeit, Akzeptanz) und eine Klimadimension (CO₂-Bilanz, Resilienz, Versorgungssicherheit).

BiDi als Querschnittsmerkmal

Vehicle-to-Home (V2H) und Vehicle-to-Building (V2B) als integrierte Speicherstrategie im MFH-Kontext sind in der akademischen Literatur noch nicht systematisch mit Mieterstrommodellen kombiniert worden. Mit den EnWG-Änderungen ab Januar 2026 (E-Autos als Speicher, keine Doppelbesteuerung) entsteht hier ein neues Geschäftsmodell-Fenster.⁶⁷⁸

⁶SFV – Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (2025). "Allgemeinstromversorgung." <https://www.sfv.de/allgemeinstromversorgung>. Accessed 2026-06-04.

⁷SFV – Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (2025). "Einzelanlagenmodell." <https://www.sfv.de/einzelanlagen-modell>. Accessed 2026-06-04.

⁸SFV – Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (2025). "Balkonsolar im MFH." <https://www.sfv.de/balkonsolar-im-mfh>. Accessed 2026-06-04.

1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Der Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Mehrfamilienhäusern berührt eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen auf europäischer und nationaler Ebene. Die folgende Übersicht führt die für dieses Paper relevanten Rechtsgrundlagen kurz ein.

1.1 Europäische Ebene

RED II (Richtlinie 2018/2001/EU): Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU bildet die übergeordnete Rechtsgrundlage für Energiegemeinschaften und kollektive Eigenversorgung. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten, Bürgerenergiegemeinschaften zu ermöglichen und rechtlich abzusichern.

RED III (Richtlinie 2023/2413/EU): Aktualisierung der RED II mit höheren Ausbauzielen und gestärkten Rechten für Energiegemeinschaften. Grundlage für die nationalen Umsetzungsschritte 2024-2026, darunter das Energy Sharing nach §42c EnWG.

1.2 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Das EEG regelt Einspeisevergütungen, Eigenverbrauch und Förderbedingungen für Photovoltaikanlagen. Für Mehrfamilienhäuser zentral sind das Mieterstromgesetz (EEG 2017), das den Mieterstromzuschlag einführt, sowie die Novellen 2021 und 2023, die unter anderem die Nulleinspeisung (ab 7 kWp keine Steuerpflicht) und vereinfachte Genehmigungen für Balkonsolar auf den Weg brachten.⁹

1.3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) §42a/b/c

Das EnWG bildet den mieterstromspezifischen Rechtsrahmen auf Bundesebene. §42a regelt den klassischen Mieterstrom mit EVU-Pflichten und Mieterstromzuschlag. §42b führt seit dem Solarpaket I (2024) die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV) ein: vereinfacht, ohne EVU-Pflicht. §42c ist seit dem 01.06.2026 in Kraft und ermöglicht Energy Sharing über Gebäudegrenzen hinweg innerhalb eines Verteilnetzes.¹⁰

⁹SFV – Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (2025). "Einzählermodell." <https://www.sfv.de/einzaehlermodell>. Accessed 2026-06-04.

¹⁰SFV – Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (2025). "Mieterstrom." <https://www.sfv.de/mieterstrom>. Accessed 2026-06-04.

1.4 Solarpaket I (2024) und Solarspitzenengesetz (2025)

Das Solarpaket I (Mai 2024) bündelt eine Reihe von Vereinfachungen: Einführung der GGV (§42b EnWG), Erhöhung der Balkonsolar-Grenze auf 800 W, vereinfachte Anmeldeverfahren und Erleichterungen bei der Eigenversorgung. Es ist das bislang umfangreichste Reformpaket für Photovoltaik im Mehrfamilienhaus.¹¹

Das Solarspitzenengesetz (in Kraft seit 25.02.2025) markiert eine Richtungsänderung: Es ist die erste gesetzliche Regulierungsbremse nach Jahren des Förderaufbaus. Neue PV-Anlagen ab 2 kWp müssen bei negativen Strompreisen abgeregelt werden; die Einspeisung soll sich stärker an Netzsignalen orientieren. Für Eigenverbrauchsmodelle wie Mieterstrom und GGV bleibt die direkte Wirkung begrenzt, da der erzeugte Strom primär lokal genutzt wird. Das Gesetz steht jedoch für einen Paradigmenwechsel, der in den geplanten Vorhaben von 2026 (siehe 1.9) seine Fortsetzung findet.

1.5 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)

Das MsbG (2016) regelt den Rollout intelligenter Messsysteme (iMSys) mit Smart Meter Gateway (SMGW) sowie die Rolle des Messstellenbetreibers. Ab 6.000 kWh Jahresverbrauch oder Erzeugungsanlagen ab 7 kWp ist ein iMSys verpflichtend. Für Betriebsmodelle, die Viertelstunden-Messungen benötigen (GGV, Energy Sharing), ist das MsbG die technische Pflichtgrundlage.

1.6 Heizkostenverordnung (HeizkostenV)

Die HeizkostenV (1981, zuletzt geändert 2023) schreibt für Gebäude mit zentraler Wärmeversorgung eine verbrauchsabhängige Abrechnung vor. Für Betriebsmodelle mit Energiepauschale (Modell 1.10) relevant sind die Ausnahmen nach §11: Gebäude unter 15 kWh/(m²·a) Heizwärmebedarf (Nr. 1) und Fälle mit unverhältnismäßig hohem Messaufwand (Nr. 2).

¹²

1.7 Marktstammdatenregister (MaStR)

Alle Stromerzeugungsanlagen ab 1 W sind im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur zu registrieren. Ausnahme: Inselanlagen ohne Netzkopplung. Das MaStR ist für den Großteil der Betriebsmodelle eine verwaltungsrechtliche Grundpflicht.

¹¹SFV – Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (2024). "Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung." <https://www.sfv.de/ggv>. Accessed 2026-06-04.

¹²Bundesnetzagentur (o.J.). "Mieterstrom (FAQ)." <https://www.bundesnetzagentur.de>. Accessed 2026-06-04.

1.8 Mess- und Eichgesetz (MessEG)

Das MessEG regelt die Zulassung, Genauigkeit und Eichpflicht von Messgeräten. Es stellt sicher, dass Zähler und Messtechnik, die für die Abrechnung zwischen Anlagenbetreibern und Nutzern eingesetzt werden, gesetzlich zugelassenen Anforderungen genügen.

1.9 Regulatorischer Ausblick: Geplante Änderungen (Stand 2026)

Ein im Februar 2026 bekannt gewordener Referentenentwurf zur EEG-Novelle aus dem Bundeswirtschaftsministerium (BMW, Ministerin Katherina Reiche, CDU) enthält Vorhaben, die für die in diesem Paper beschriebenen Betriebsmodelle erhebliche Konsequenzen hätten. Die folgenden drei Punkte sind zum Redaktionsschluss noch nicht verabschiedet und befinden sich im politischen Abstimmungsprozess.

Abschaffung der fixen Einspeisevergütung für kleine Anlagen. Für neue PV-Anlagen bis 25 kWp soll die gesetzliche Einspeisevergütung entfallen und durch eine Pflicht zur Direktvermarktung ersetzt werden. Branchenverbände (BSW-Solar, BEE) warnen, dass die dafür notwendigen Marktkommunikationsprozesse und intelligenten Messsysteme flächendeckend noch nicht verfügbar sind. Eine vorzeitige Verpflichtung käme faktisch einem Ausbaustopp gleich. Ausdrücklich werden auch Mieterstrom und GGV als gefährdete Konzepte genannt, da sie auf Vergütungsstrukturen für Überschusseinspeisung angewiesen sind.

Keine verbindlichen Strommengenpfade. Der Entwurf enthält keinen quantitativen Ausbaupfad für Strom aus Erneuerbaren Energien mehr. Damit entfällt eine verbindliche Planungsgrundlage, auf die Netzbetreiber, Investoren und Handwerk bisher aufgebaut haben. Energieökonom Michael Sterner fasst es so: Wer ohne Strommengenpfad plant, navigiert ohne Kompass.

Netzpaket 2026. Parallel zur EEG-Novelle wurde ein Netzpaket bekannt, das den Fokus auf fossile Gasinfrastruktur legt und den Netzausbau für Erneuerbare Energien verlangsamt. In der Kombination beider Vorhaben sehen Verbände und Wissenschaft eine strukturelle Bremse für die Energiewende.

Alle drei Vorhaben sind politisch noch nicht endgültig verabschiedet. Dieses Paper dokumentiert den aktuellen Rechtsstand und weist auf diese Entwicklungen als regulatorisches Risiko hin.

2 Die 11 Betriebsmodelle

Die interaktive Übersicht aller Modelle – sortierbar nach Entstehungszeitraum, Netzanbindung sowie technischer und regulatorischer Komplexität: fosseam.codeberg.page/mieterstrom

Referenzrahmen: Beim SFV zusammengetragene Betriebskonzepte ¹³ als Basis für Modelle 1 bis 7. Modelle 8, 9, 10 und 11 als DGS-NRW/FOSSEA³M-Erweiterung.

1. Volleinspeisung

Die Volleinspeisung ist das technisch einfachste Betriebskonzept: Der gesamte erzeugte PV-Strom wird ohne lokale Nutzung in das öffentliche Stromnetz eingespeist und durch einen Volleinspeise-Bonus vergütet. Technisch erfordert dieses Modell lediglich einen Einspeisezähler sowie gegebenenfalls eine Ertüchtigung des Zählerschranks; weitere Eingriffe in die Haus- oder Messtechnik sind nicht notwendig. Da der erzeugte Strom das Gebäude nicht zur Eigennutzung erreicht, profitieren Bewohnerinnen und Bewohner nicht direkt. Das Modell eignet sich besonders als Übergangslösung oder dort, wo eine gemeinschaftliche Nutzung organisatorisch nicht umsetzbar ist. ¹⁴

2. Allgemeinstromversorgung

Bei der Allgemeinstromversorgung wird der erzeugte Solarstrom ausschließlich für gemeinschaftlich genutzte Bereiche des Gebäudes eingesetzt, etwa Treppenhausbeleuchtung, Aufzüge oder eine gebäudeeigene Wärmepumpe. Durch die Reduktion der Betriebskosten kommen Bewohnerinnen und Bewohner indirekt über eine günstigere Nebenkostenabrechnung in den Genuss des Solarstroms. Das Modell ist besonders geeignet für Gebäude mit kleiner Dachfläche oder vergleichsweise hohem Allgemeinstromverbrauch. ¹⁵

3. Einzelanlagenmodell

Das Einzelanlagenmodell überträgt das Prinzip der Einfamilienhausanlage auf das Mehrfamilienhaus: Jedem interessierten Haushalt wird ein dedizierter Teil der Dachfläche zugewiesen, auf dem eine technisch eigenständige Anlage errichtet wird. Jede Wohneinheit investiert selbst, verbraucht den produzierten Strom direkt und erhält für Überschüsse eine

¹³Bundesnetzagentur (2023). "Solaranlagen auf Mehrparteiengebäuden."
<https://www.bundesnetzagentur.de/899948>. Accessed 2026-06-04.

¹⁴BDEW – Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (2023). *Mieterstrom-Papier*.
<https://www.bdew.de>. Accessed 2026-06-04.

¹⁵vzbv/Verbandebündnis (2019). *Sieben-Punkte-Plan Mieterstrom*.

Einspeisevergütung. Das Modell bietet maximale Autonomie pro Haushalt, ist jedoch nur dann praktisch realisierbar, wenn einzelne Einheiten über ein exklusives Dachnutzungsrecht verfügen oder das Gebäude nur wenige Wohnparteien umfasst.¹⁶

4. Balkonsolar im MFH

Steckersolargeräte bis 800 W können ohne Fachbetrieb installiert und in Betrieb genommen werden; es ist lediglich eine Anmeldung im Marktstammdatenregister erforderlich. Eingespeister Überschussstrom wird nicht vergütet. Ein wesentlicher praktischer Vorteil ist die Mobilität der Anlagen: Sie können bei einem Umzug mitgenommen werden. Das Modell dient häufig als niedrigschwellige Einstiegslösung, insbesondere in Gebäuden, deren Dach bereits anderweitig genutzt wird oder für größere Anlagen ungeeignet ist.¹⁷

5. Einzählermodell

Beim Einzählermodell werden die individuellen Haushaltszähler auf einen gemeinsamen Strombezugszähler zusammengeführt, was Zählergebühren reduziert und die kollektive Nutzung des erzeugten Solarstroms ermöglicht. Die interne Abrechnung des Solaranteils erfolgt entweder über private Unterzähler oder durch Bildung gemeinschaftlicher Rücklagen. Den verbleibenden Reststrom bezieht die Hausgemeinschaft gemeinsam über einen Stromlieferanten. Das Modell setzt einen guten organisatorischen Zusammenhalt innerhalb der Hausgemeinschaft voraus und ist nach aktuellem Stand noch mit Schwierigkeiten beim Einsatz von Smart Metern verbunden.¹⁸

6. Mieterstrom (klassisch)

Im klassischen Mieterstrommodell übernimmt der Betreiber der PV-Anlage, häufig die Wohnungseigentümergeinschaft oder ein beauftragter Contractor, die Rolle eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU). Allen interessierten Parteien im Gebäude wird eine Vollversorgung mit Solarstrom angeboten, die Teilnahme bleibt freiwillig. Der Mieterstromanbieter ist verpflichtet, den erforderlichen Reststrom über den Markt sicherzustellen, und unterliegt den entsprechenden regulatorischen Pflichten nach EEG und EnWG. Durch den lokalen Solaranteil und den gesetzlichen Mieterstrombonus kann der Strompreis für teilnehmende Haushalte günstiger ausfallen als auf dem freien Markt. Wegen des

¹⁶VDE FNN – Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (o.J.). "Hinweis Bidirektionales Laden." <https://www.vde.com>. Accessed 2026-06-04.

¹⁷Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur (2024). *Bidirektionales Laden: Positionspapier*.

¹⁸BMDV – Bundesministerium für Digitales und Verkehr (2024). *Handlungsempfehlungen Bidirektionales Laden*.

vergleichsweise hohen Verwaltungsaufwands wird dieses Modell in der Praxis häufig an spezialisierte Dienstleister ausgelagert (Contracting).¹⁹²⁰²¹

7. Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV)

Die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV) wurde mit dem Solarpaket I im Mai 2024 eingeführt und vereinfacht die kollektive Solarstromnutzung im MFH gegenüber dem klassischen Mieterstrom erheblich. Die PV-Anlage wird technisch als Volleinspeisung betrieben; der erzeugte Strom wird über Viertelstunden-Messungen durch einen beauftragten Messstellenbetreiber erfasst und anhand eines statischen oder dynamischen Schlüssels auf die teilnehmenden Haushalte verrechnet. Der Reststrom verbleibt bei den bestehenden Stromlieferverträgen der einzelnen Haushalte. Da der Anlagenbetreiber keine EVU-Stellung einnimmt, entfallen die entsprechenden Zulassungs- und Versorgungspflichten. Das Modell ist für Gebäude mit bis zu 30 Wohnparteien konzipiert; Erfahrungswerte aus der Praxis liegen bislang noch kaum vor.²²²³²⁴

8. Nulleinspeisung

Bei der Nulleinspeisung ist die PV-Anlage zwar ans öffentliche Netz angeschlossen, jedoch so konfiguriert, dass kein Überschussstrom eingespeist wird. Ziel ist ein vollständiger Eigenverbrauch des erzeugten Stroms, typischerweise in Kombination mit einem stationären Batteriespeicher. Da keine Einspeisung stattfindet, entfällt ab einer Anlagengröße von 7 kWp die Steuerungspflicht, und die Genehmigungsanforderungen sind gegenüber anderen netzgekoppelten Modellen vereinfacht. Die Anmeldung beim Netzbetreiber sowie im Marktstammdatenregister bleibt Pflicht. Das Modell ist wirtschaftlich besonders interessant bei hohem Eigenverbrauchspotenzial und verfügbarer Speicherkapazität.

¹⁹Bundesregierung. *Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Stand 2026*. Insb. §42a (Mieterstrom), §42b (GGV, seit 2024), §42c (Energy Sharing, seit 01.06.2026). https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/.

²⁰Bundesregierung. *Verordnung über die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten (Heizkostenverordnung, HeizkostenV), Stand 2023*. §11 Abs. 1 Nr. 1: Ausnahme für Gebäude unter 15 kWh/(m²·a) Heizwärmebedarf. §11 Abs. 1 Nr. 2: Ausnahme bei unverhältnismäßig hohen Messkosten. <https://www.gesetze-im-internet.de/heizkostenv/>.

²¹Bundesregierung (2026). *EnWG §42c: Energy Sharing / Gemeinschaftliche Energieversorgung*. In Kraft seit 01.06.2026. Umsetzung EU-Richtlinie RED II (2018/2001/EU) im Bereich Energiegemeinschaften.

²²Laudeley Betriebstechnik (Dr. Christian Warsch). "Solidarische Balkonkraftwerke / Hamburger Modell." Mieterstrom mit langfristig festen Strompreisen (24 Ct/kWh über 10 Jahre). <https://laudeley.de>. Accessed 2026-06-04.

²³Leukefeld, Timo (Prof.). "Energieautarkes Mehrfamilienhaus mit Pauschalmitiete und Energie-Flatrate." Realisierungen u.a. in Wilhelmshaven, Cottbus, Schmölln. <https://www.timoleukefeld.de>. Accessed 2026-06-04.

²⁴

9. Inselanlage / Off-Grid

Eine Inselanlage verzichtet vollständig auf eine Netzanbindung und ist damit das einzige Betriebsmodell mit genuiner Netzunabhängigkeit. Es bestehen weder MaStR-Pflichten noch EVU-Anforderungen; steuerrechtliche Relevanz entfällt. Durch den Wegfall des Netzzurückhalts ist eine belastbare Batteriekapazität zwingend erforderlich; Schwarzstartfähigkeit ist per Definition gegeben. Im urbanen MFH-Kontext ist dieses Modell aktuell wenig verbreitet, gewinnt jedoch für Resilienzszenarien, hybride Konzepte und Versorgungssicherheit zunehmend an Bedeutung.

10. Flat Rate Miete

Das Flat-Rate-Mietmodell integriert Energie, Wärme und Wasser vollständig in den Mietzins, sodass keine separaten Nebenkosten anfallen. Ein spezifisches Spezialgesetz existiert für dieses Modell nicht; die rechtliche Basis bildet das allgemeine Vertragsrecht. Prominente Umsetzungsbeispiele liefern die Konzepte von ²⁵ und ²⁶. Das Modell schafft für Mieterinnen und Mieter maximale Kostentransparenz, stellt die Betreiberseite jedoch vor erhebliche Planungs- und Kalkulationsanforderungen.

Als einziges Modell eröffnet die Flat Rate Miete die Möglichkeit, auf individuelle Messanlagen zu verzichten. Die HeizkostenV kennt hierfür zwei einschlägige Ausnahmen: Zum einen entfällt die Messpflicht bei einem Jahresheizwärmebedarf unter 15 kWh/(m²·a) gemäß §11 Abs. 1 Nr. 1 HeizkostenV; diese Schwelle entspricht dem Passivhausstandard und ist konzeptionelle Grundvoraussetzung beider Umsetzungsmodelle. Zum anderen greift §11 Abs. 1 Nr. 2 HeizkostenV, wenn die Installations- und Betriebskosten einer Messanlage nicht innerhalb von zehn Jahren durch die erzielbaren Einsparungen gedeckt werden können. In hocheffizienten Gebäuden mit sehr geringem Restverbrauch kann diese Kosten-Nutzen-Schwelle ebenfalls erreicht werden.

Die Heizkostenverordnung stammt aus dem Jahr 1981 und wurde im Geiste der Ölkrisen-Ära entwickelt: Wer seinen Verbrauch individuell messen und ablesen kann, spart. Dieses Paradigma steht in einer gewissen Spannung zur heutigen Erneuerbare-Energien-Realität, in der kollektive Erzeugung, Speicherung und Teilung im Vordergrund stehen.

²⁵

²⁶

11. Energy Sharing (§42c EnWG, seit 01.06.2026)

Kein eigenständiges Betriebsmodell im engeren Sinne, sondern ein Aufbaumodell: ein Rahmen für die virtuelle Teilung von Erzeugungsmengen über Gebäude- und Arealgrenzen hinweg, solange alle Beteiligten im selben Verteilnetz liegen. Die Erweiterung auf benachbarte Verteilnetze ist erst ab 2028 vorgesehen. Setzt auf Modellen 1.6, 1.7 oder 1.8 auf. Ermöglicht Quartiersbildung ohne gemeinsame Netzinfrastruktur. Die rechtliche Grundlage bildet §42c EnWG, der seit dem 01.06.2026 in Kraft ist und die Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED II) im Bereich der Energiegemeinschaften vollzieht. ²⁷

Das Modell ist technisch anspruchsvoll und setzt zwei Pflichtkomponenten voraus: Der Verteilnetzbetreiber ist strukturell eingebunden; er verwaltet die virtuellen Zuordnungen und liefert die für die Verrechnung nötigen Viertelstunden-Messwerte. Darüber hinaus ist ein intelligentes Messsystem (iMSys) mit Smart Meter Gateway (SMGW) für jeden Teilnehmer zwingend erforderlich, da nur damit die Viertelstunden-Auflösung technisch erzeugt, übermittelt und für die virtuelle Zuteilung genutzt werden kann. Ein konventioneller Zähler ist nicht ausreichend.

3 Merkmalskatalog

Ziel: Ein vollständiger, dimensionierter Merkmalskatalog für Mieterstrommodelle. Unabhängig von den konkreten Modellen.

3.1 Dimension 1: Technisch

Erzeugungsart (PV, BHKW, Wind), Anlagengröße (kWp), Speicherintegration (stationär/mobil/BiDi), Off-Grid-Fähigkeit, Schwarzstartfähigkeit, Messkonzept (Summenzähler, Smart Meter, virtuell), EMS-Integration, V2H/V2B/V2G-Fähigkeit, Notstromversorgung.

3.2 Dimension 2: Juristisch/Regulatorisch

EEG-Förderfähigkeit, Mieterstromzuschlag (ja/nein/Höhe), MaStR-Pflicht, EVU-Pflicht, Steuerpflicht (ab 7 kWp), Vertragsmodell (Lieferkette, Contracting, GbR, Genossenschaft), Kopplungsverbot Mietvertrag, Kündigungsfristen, EnWG-Anforderungen.

²⁷

3.3 Dimension 3: Wirtschaftlich

Eigenverbrauchsquote (%), Autarkiegrad (%), Amortisationsdauer, Erlösquellen (Mieterstromzuschlag, Einspeisevergütung, Peak Shaving, Strommarkt), Contracting-Optionen, Investitionsstruktur, Renditeprofil, Skalierbarkeit.

3.4 Dimension 4: Sozial

Teilhabegerechtigkeit (Mieter vs. Eigentümer), Freiwilligkeit der Teilnahme, Anbieterwechsel-Möglichkeit, Transparenz der Abrechnung, Community-Building-Potenzial, Genossenschaftliche Strukturen, Akzeptanz und Nutzerfreundlichkeit.

3.5 Dimension 5: Klimarelevanz

CO₂-Einsparung (direkt/indirekt), Beitrag zur Sektorenkopplung, Resilienz (Blackout-Robustheit), Versorgungssicherheit, Netzentlastungspotenzial, Beitrag zur lokalen Energiewende, Quartierseffekte.

4 Modellvergleich & Bewertungsmatrix

Ziel: Synthese aus Kapitel 2 und 3. Stärken- und Schwächenprofil jedes Modells über alle fünf Merkmalsdimensionen.

4.1 Matrix: Modelle × Merkmale

Matrix-Poster (DIN A3): Modelle als Zeilen, Merkmale als Spalten. Ampel-System oder Skalenwerte. Für Zenodo als PDF, für Community als SVG/PNG.

4.2 BiDi-Fokus-Abschnitt

Separate Betrachtung der V2H/V2B/V2G-Eignung quer über alle 11 Modelle. Welche Modelle sind BiDi-ready? Welche schließen es strukturell aus?

5 Fazit & Ausblick

tbd

Anhang A: Projektplan

Siehe ``.docs/kanban.md`` (REDACT-Schema).